

“ЁНГИН ХАВФСИЗЛИГИ ОЙЛИГИ”

Ж.Яхшибаев

Қорақалпоғистон Республикаси ФВБ ОЁХТТЭ бўлими бошлиғи, Подполковник.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214255>

Аннотация. Бу мақолада ёнгин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш, бирламчи ёнгин ўчириш воситаларидан тўғри фойдаланиш ва бу борадаги тарғибот ишлари ҳақида сўз етилган.

Калим сўзлар: ёнгин хавфсизлиги, профилактика, объект, электр ускуналари.

"FIRE SAFETY MONTH"

Abstract. This article discusses fire safety, proper use of primary fire extinguishers, and advocacy.

Key words: fire safety, prevention, facility, electrical equipment.

«МЕСЯЦ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Аннотация. В данной статье рассматриваются пожарная безопасность, правильное использование первичных огнетушителей и пропаганда.

Ключевые слова: пожарная безопасность, профилактика, объект, электрооборудование.

Қорақалпоғистон Республикаси Фавкулудда вазиятлар бошқармаси Объектларда ёнгин хавфсизлигини таъминлашни ташкил этиш бўлими томонидан “Ёнгин хавфсизлиги ойлиги” доирасида “Ғарбий” давлат муассасасида фаолият олиб боровчи раҳбарлар ва ишчи хизматчилар билан профилактик учрашув ўтказилди.

Noyabr, 2024-Yil

Ишчи хизматчилар билан ёнгин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш, электр ускуналарини ёқилган ҳолда қаровсиз қолдирмаслик, бирламчи ёнгин ўчириш воситаларидан тўғри фойдаланиш бўйича тушунтирилди.

Учрашувда республика ҳудудида сўнги 10 ой давомида юзага келган ёнгинлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда ис газидан захарланиш ҳолатлари бўйича олдиндан тайёрланган видео материаллар учрашувчиларга куйиб берилди.

Тадбир давомида ҳарбийлаштирилган кўриқлаш бўлимига тегишли бўлган ёнгин-қутқарув техникасининг техник имкониятлари билан йиғилганларни таништириш ишлари олиб борилди.

Шунингдек, объектнинг ёнгин хавфсизлиги ҳолати ҳамда объект ҳудудида мавжуд бўлган 4 дона ер ости сув олгичлари ва 2 та сув ҳовузларининг техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.